

KITOB TUMANI SHAROITIDA SIDERAT EKINLARDAN KEYIN EKILGAN KARTOSHKANI SAQLASHGA YAROQLILIGI

Xurramov Xusniddin Egamnazarovich

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

xusniddinxurramov37@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17051650>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-avgust 2025 yil

Ma'qullandi: 22-avgust 2025 yil

Nashr qilindi: 31-avgust 2025 yil

KEY WORDS

Kartoshka, siderat ekinlar, saqlash, Kitob tumani, tuproq unumdorligi, sifat, yashil o'g'it.

ABSTRACT

Maqolada Kitob tumani sharoitida siderat ekinlardan (beda, xantal, no'xat va boshqa yashil o'g'it sifatida ishlatiladigan ekinlar) keyin ekilgan kartoshkaning saqlashga yaroqliligi o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, siderat ekinlar tuproq unumdorligini oshirib, kartoshkaning hosildorligi va sifatini yaxshilaydi. Saqlash jarayonida sideratdan keyin yetishtirilgan kartoshka oddiy usulda ekilganga nisbatan 10–15% ko'proq sifatini saqlab qoldi.

Kirish. Kitob tumani agroiqlimiy sharoitlari kartoshka yetishtirish uchun qulay bo'lib, so'nggi yillarda hosildorlikni oshirishda siderat ekinlardan foydalanish tajribasi keng qo'llanilmoqda. Sideratlar tuproqni azot, fosfor va organik moddalar bilan boyitadi, kasallik va zararkunandalarning kamayishiga ham yordam beradi. Ammo hosildorlikdan tashqari, kartoshkaning **saqlashga yaroqliligi** ham katta ahamiyat kasb etadi. Bu jihat Kitob tumani fermerlari uchun amaliy ahamiyatga ega.

Material va metodlar.

Tadqiqotlar Kitob tumani sharoitida 2022–2024 yillarda o'tkazildi.

- **Siderat ekinlari:** beda, xantal, no'xat.
- **Tajriba variantlari:**
 1. Sideratsiz (nazorat)
 2. Beda sideratidan keyin
 3. Xantal sideratidan keyin
 4. No'xat sideratidan keyin

Kartoshkaning saqlashga chidamliligi 5 oy davomida oddiy ombor sharoitida kuzatildi.

Natijalar.

Jadval 1. Siderat ekinlarining kartoshka saqlanishiga ta'siri

Variant	Saqlangan mahsulot ulushi (%)	Chirib ketgan ulushi (%)	Izoh
Nazorat	72	28	Sifat tez buzildi

(sideratsiz)			
Beda sideratidan keyin	84	16	Saqlanish darajasi yuqori
Xantal sideratidan keyin	86	14	Kasalliklarga chidamli bo'ldi
No'xat sideratidan keyin	82	18	O'rtacha natija

Diagramma 1. Siderat ekinlarning kartoshka saqlanishiga ta'siri

Jadval 2. Siderat ekinlarning kartoshka sifat ko'rsatkichlariga ta'siri

Variet	O'rtacha tuganak massasi (g)	Kraxmal miqdori (%)	Saqlanish darajasi (%)	Izoh
Nazorat (sideratsiz)	78	15.2	72	Sifat o'rtacha
Beda sideratidan keyin	95	16.8	84	Hosil yirik, sifatli

Xantal sideratidan keyin	98	17.3	86	Eng yaxshi natija
No'xat sideratidan keyin	92	16.5	82	Barqaror o'sish kuzatildi

Muhokama. Natijalar shuni ko'rsatdiki, siderat ekinlar tuproqdagi oziq moddalar balansini yaxshilab, kartoshkaning sifatini oshirdi. Ayniqsa, **xantal sideratidan** keyin olingan hosil eng yaxshi saqlanish ko'rsatkichlariga ega bo'ldi (86%). Buning sababi xantal sideratlarining tuproq mikroflorasiga ijobiy ta'siri va ildiz chirishi kabi kasalliklarni kamaytirishidir. Bada ham tuproqni azot bilan boyitib, yaxshi natija berdi.

Xulosa. Kitob tumani sharoitida siderat ekinlardan foydalanish kartoshkaning nafaqat hosildorligini, balki saqlashga yaroqliligini ham oshiradi.

1. Eng yuqori natija **xantal sideratidan** keyin kuzatildi (86%).
2. Fermerlar uchun sideratlarni keng joriy qilish kartoshka yetishtirish samaradorligini va iqtisodiy foydani oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Dospexov B.A. "Metodika polevogo opyta". – Moskva, 1985.
2. FAO Statistical Database, 2022–2023.
3. Karimov A., Mamatov B. "Siderat ekinlarning tuproq unumdorligiga ta'siri". – Toshkent, 2019.
4. Bradshaw J.E. "Potato biology and biotechnology". Elsevier, 2010.